

КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВТОРИЧНЫХ ЭНЦЕФАЛИТОВ У ДЕТЕЙ

Ахмедова Д.С.

Маджидова Я.Н.

Ташкентский педиатрический медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11171457>

Актуальность: Известно, что последствия вирусных энцефалитов могут проявляться в течение многих лет или всю жизнь, соответственно их прогнозирование на ранних стадиях заболевания является важной составляющей диагностического процесса, позволяющая проводить коррекцию терапии, что способствует уменьшению частоты и тяжести резидуальных неврологических поражений.

Целью нашего исследования является изучение особенностей клинико-неврологических проявлений у детей, перенесших вторичный энцефалит.

Материалы и методы исследования: Нами был обследованно 18 детей от 3 до 11 лет, получавших лечение в отделение неврологии с января по апрель 2024 года с последствиями перенесённых вторичных энцефалитов, проведён анализ неврологического статуса. Среди обследованных детей мальчиков было 6 (33%), девочек 12 (67%) детей. Срок перенесённого заболевания от 6 мес до 2 лет. Критериями исключения являлись дети младше 3-х и старше 11-ти лет, дети с перинатальным поражением ЦНС, с прогрессирующими наследственно-метаболическими заболеваниями а также дети с эпилептическими припадками. Обследование включало в себя анализ мед документации, подробный сбор анамнеза, объективное клинико-неврологическое и нейровизуализационное исследование. В зависимости от поставленной цели все пациенты были поделены на следующие возрастные группы. В 1 группу были включены 12 (67%) детей 3-6 лет, из них мальчиков 5(28%), и девочек 7 (39%). Во 2 группу 7-11 лет вошли 6 (33%) детей, из них мальчиков 1 (6%) и девочек 5 (28%).

Результаты и их обсуждение: в 1 группе детей, при обследовании преобладали синдромы очаговой неврологической симптоматики, проявившиеся стойкими двигательными нарушениями в виде центральных геми- и тетрапарезов с гипертонией и гиперрефлексией у 15 (87%) детей и синдромом когнитивных нарушений, с задержкой психо-речевого развития лёгкой степени выраженности у 3 (74%) детей. Во 2 группе у пациентов 7-11 лет доминировали синдромы когнитивных расстройств у 5 (80%) детей в виде задержки психо- речевого развития, снижения памяти и внимания легкой и умеренной степени выраженности, астено-вегетативный синдром с нарушением сна эмоциональной лабильностью и быстрой утомляемостью у 65% детей.

Выводы: в клинико-неврологической картине последствий вирусных энцефалитов отмечаются очаговые неврологические нарушения с когнитивными и астеновегетативными нарушениями с задержкой психо- речевого развити.

References:

1. Боровцова Л.А. Профилактика речевых нарушений у детей раннего возраста / Л.А. Боровцева, Л.Ф. Козодаева // Психолого-педагогический журнал Гаудеамус. - 2015. -

№1. - Т. 25. – С. 112-120

2. Идрисова Ж.Р., Воробьева Н.И., Гервазиева В.Б., Петрухин А.С. -Клинико-иммунологические аспекты патогенеза вирусных энцефалитов // Медицинская иммунология, 2001. – Т.3, №4. – С. 541-545.
3. Петрухин А.С., Учайкин В.Ф., Идрисова Ж.К. - Герпетический энцефалит у детей. - Пособие для врачей. - М., 2001. - 32 с.
4. Сорокина М.Н., Скрипченко Н.В. - Вирусные энцефалиты и менингиты у детей: Руководство для врачей. - М.: Медицина, 2004 с. 260305.